

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ОКАЗАНИЯ УРОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ

Сахаталиева Р.Р.

Хамраева С.Х.

Андижанский государственный медицинский институт.

г. Андижан, Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20291024>

Аннотация. Мочекаменная болезнь (МКБ) является одной из наиболее распространённых урологических патологий и характеризуется высокой частотой рецидивов, осложнений и нарушением трудоспособности пациентов. Особую актуальность заболевание приобретает в регионах с жарким климатом и ограниченной доступностью специализированной медицинской помощи. В сельских районах Наманганской области сохраняются проблемы поздней диагностики, недостаточного диспансерного наблюдения и ограниченной доступности урологической помощи.

Совершенствование организационных подходов к диагностике, лечению и профилактике мочекаменной болезни способствует снижению частоты осложнений и повышению качества медицинской помощи населению.

Ключевые слова: нефролитиаз, урологическая помощь, сельское население, профилактика, диспансеризация.

ORGANIZATIONAL ASPECTS OF PROVIDING UROLOGICAL CARE TO PATIENTS WITH UROLITHIASIS

Abstract. Urolithiasis is one of the most common urological diseases and is characterized by a high frequency of recurrences, complications, and decreased working capacity of patients.

The disease is especially relevant in regions with hot climates and limited access to specialized medical care. In rural areas of the Namangan region, problems of late diagnosis, insufficient follow-up monitoring, and limited availability of urological care remain significant.

Improvement of organizational approaches to diagnosis, treatment, and prevention of urolithiasis contributes to reducing complications and improving the quality of medical care for the population.

Keywords: nephrolithiasis, urological care, rural population, prevention, follow-up care.

SIYDIK-TOSH KASALLIGI BILAN OG‘RIGAN BEMORLARGA UROLOGIK YORDAM KO‘RSATISHNING TASHKILY JIHATLARI

Annotatsiya. Siydik-tosh kasalligi (STK) eng keng tarqalgan urologik kasalliklardan biri bo‘lib, yuqori qaytalanish darajasi, asoratlar va bemorlarning mehnat qobiliyati pasayishi bilan tavsiflanadi. Kasallik ayniqsa issiq iqlimli va ixtisoslashtirilgan tibbiy yordam cheklangan hududlarda dolzarb hisoblanadi. Namangan viloyatining qishloq hududlarida kasallikni kech aniqlash, dispanser kuzatuvining yetarli emasligi hamda urologik yordamning cheklanganligi kabi muammolar saqlanib qolmoqda. Siydik-tosh kasalligini tashxislash, davolash va profilaktikasini tashkil etishni takomillashtirish asoratlar sonini kamaytirish hamda aholiga ko‘rsatilayotgan tibbiy yordam sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Kalit soʻzlar: nefrolitiaz, urologik yordam, qishloq aholisi, profilaktika, dispanser kuzatuvi.

Актуальность проблемы. Мочекаменная болезнь (МКБ) относится к числу наиболее распространённых заболеваний мочевыделительной системы и занимает одно из ведущих мест в структуре урологической патологии [1,2]. По данным современных исследований, во многих странах мира наблюдается рост заболеваемости нефролитиазом, увеличение частоты осложнённых форм и высокая склонность заболевания к рецидивированию [3,4]. МКБ сопровождается выраженным болевым синдромом, нарушением функции мочевыделительной системы и нередко приводит к временной утрате трудоспособности [5].

Согласно данным международных исследований, распространённость мочекаменной болезни среди взрослого населения достигает 10–15 %, а риск повторного камнеобразования сохраняется у значительной части пациентов в течение последующих лет [6]. Особое значение проблема приобретает в странах с жарким климатом, где нарушение водно-солевого обмена и хроническая дегидратация являются важными факторами риска формирования конкрементов [7].

Для Наманганской области Республики Узбекистан проблема мочекаменной болезни имеет важное медико-социальное значение. Климатические особенности региона, недостаточное употребление жидкости, особенности питания населения и ограниченная доступность специализированной урологической помощи в сельской местности способствуют росту заболеваемости и развитию осложнений [8]. Значительная часть пациентов обращается за медицинской помощью на поздних стадиях заболевания, что повышает риск хирургических вмешательств и повторных госпитализаций. В условиях сельских районов важную роль играет организация урологической помощи населению.

Недостаточное диспансерное наблюдение, поздняя диагностика и ограниченные возможности профилактики приводят к увеличению частоты рецидивов и ухудшению качества жизни пациентов [9]. В связи с этим изучение организационных аспектов оказания медицинской помощи пациентам с мочекаменной болезнью является актуальной задачей современной урологии.

Материалы и методы исследования: исследование проведено на базе Чустского районного медицинского объединения Наманганской области. В исследование включены 150 пациентов с установленным диагнозом мочекаменной болезни. Использовались методы анкетирования, анализа медицинской документации и статистической обработки данных.

Изучались возраст, пол, социальный статус пациентов, сроки обращения за медицинской помощью, особенности диагностики и доступность специализированной урологической помощи.

Результаты исследования и обсуждение: проведённое исследование показало, что среди пациентов преобладали мужчины трудоспособного возраста. Значительная часть больных впервые обращалась за медицинской помощью уже при наличии осложнений или выраженного болевого синдрома.

У ряда пациентов заболевание выявлялось случайно при ультразвуковом обследовании.

Одной из основных организационных проблем остаётся поздняя диагностика мочекаменной болезни. Многие пациенты проживают в отдалённых сельских населённых пунктах и не имеют возможности своевременно получить консультацию уролога. Кроме того, отмечается недостаточная информированность населения о факторах риска и мерах профилактики заболевания.

Исследование также показало недостаточный уровень диспансерного наблюдения пациентов после проведённого лечения. Отсутствие регулярного контроля способствует повторному образованию конкрементов и увеличению числа рецидивов. Существенное значение имеет и ограниченная доступность современных методов диагностики на районном уровне.

Для повышения эффективности урологической помощи необходимо совершенствование профилактической работы среди населения, улучшение ранней диагностики и усиление взаимодействия между врачами первичного звена и урологами. Важным направлением является внедрение системы регулярного диспансерного наблюдения пациентов, перенёвших мочекаменную болезнь.

Выводы: Таким образом, мочекаменная болезнь остаётся актуальной медико-социальной проблемой среди сельского населения Наманганской области. Высокая частота рецидивов, поздняя диагностика и ограниченная доступность специализированной помощи оказывают отрицательное влияние на течение заболевания и качество жизни пациентов.

Совершенствование организационных аспектов урологической помощи, развитие профилактических мероприятий и улучшение диспансерного наблюдения позволят повысить эффективность лечения и снизить частоту осложнений мочекаменной болезни.

Список литературы:

1. Клинические рекомендации по диагностике и лечению мочекаменной болезни. — Ташкент: Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр урологии, 2023.
2. Лопаткин Н.А. Урология: национальное руководство. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — С. 415–428.
3. Аляев Ю.Г., Руденко В.И. Мочекаменная болезнь. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 320 с.
4. Trinchieri A. Epidemiology of urolithiasis: an update // *Clinical Cases in Mineral and Bone Metabolism*. — 2020. — Vol. 17, №2. — P. 101–106.
5. Türk C., Neisius A., Petrik A. et al. EAU Guidelines on Urolithiasis. — 2024. P. 138-140
6. Pearle M.S., Calhoun E.A., Curhan G.C. Urologic diseases in America project: urolithiasis // *Journal of Urology*. — 2021. — Vol. 205. — P. 120–127.
7. Tiselius H.G. Stone incidence and prevention // *Scandinavian Journal of Urology*. — 2020. — Vol. 54, №1. — P. 12–18.

8. Мирзаев Ш.М., Хамидов Ф.У. Организационные проблемы оказания урологической помощи сельскому населению // Медицинский журнал Узбекистана. — 2022. — №4. — С. 44–48.
9. Нечипоренко Н.А. Современные аспекты профилактики рецидивов мочекаменной болезни // Урологические ведомости. — 2023. — Т. 13, №1. — С. 35–41.